

ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS

Emanuelle de Oliveira Pereira¹
Francisco Ramires Sampaio Batista²
Maria Clara Ferreira da Silva³
Maurício Rubens Pereira da Silva⁴
Michele Meneses de Carvalho⁵
Atos Daniel Pereira da Silva⁶

¹Graduanda do curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, emanuelledeop@aluno.uespi.br

²Graduando do curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, franciscorsbatista@aluno.uespi.br

³Graduanda do curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, mariaclarafdasilva@aluno.uespi.br

⁴Graduando do curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, mrpereiradas@aluno.uespi.br

⁵Graduanda do curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, michelemdecarvalho@aluno.uespi.br

⁶Professor Mestre do Curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, atosilva@prp.uespi.br

DOI:

RESUMO

O presente trabalho tem como propósito analisar os desafios enfrentados no ensino da Língua Inglesa em instituições municipais de Ensino Fundamental II nas cidades de Barras e Piripiri, no estado do Piauí. Considerando que o estágio supervisionado constitui parte essencial da formação docente, conforme Guerra (1995), é nesse momento que o graduando estabelece conexões entre teoria e prática, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional. A partir dessa perspectiva, a pesquisa busca compreender de que modo as condições estruturais e pedagógicas das escolas públicas interferem na qualidade do ensino de língua inglesa e no processo de ensino-aprendizagem, levantando assim os problemas que cercam o ensino significativo de inglês diante das limitações materiais, curriculares e formativas presentes nas escolas municipais. Dessa forma, o objetivo deste estudo consiste em relatar e refletir sobre os desafios observados durante o estágio supervisionado, analisando seus impactos no aprendizado dos alunos e propondo estratégias que contribuam para um currículo mais efetivo e inclusivo. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, sustentada na observação e na regência das aulas ocorridas durante o estágio, que permitiram examinar a realidade educacional de forma concreta e contextualizada. Durante o cumprimento do estágio, verificou-se que os professores e estudantes da disciplina enfrentam diversas dificuldades que comprometem a aprendizagem do idioma. Segundo Félix (1999, p.93), “não é possível ensinar na escola pública porque os alunos não têm condições de aprender”, o que reflete um cenário de desigualdades educacionais que ainda persistem. Entre os principais entraves identificados, destacam-se a carência de espaços físicos adequados - como laboratórios e bibliotecas -, a falta de recursos pedagógicos diversificados e a ausência

de materiais que favoreçam práticas interativas de ensino. Esses fatores, em conjunto com o pouco conhecimento prévio dos alunos sobre a língua, dificultam a assimilação dos conteúdos propostos nos currículos baseados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ademais, a defasagem no ensino básico e a escassez de formação continuada para os docentes agravam o distanciamento entre as expectativas pedagógicas e a realidade escolar. Conclui-se que o ensino da língua inglesa na rede pública municipal apresenta desafios significativos, tanto na implementação dos conteúdos quanto na sua compreensão pelos estudantes. Assim, torna-se imprescindível que a escola e a comunidade adotem uma postura colaborativa e reflexiva, voltada à superação das barreiras estruturais e metodológicas. Promover o aprendizado de um segundo idioma requer não apenas recursos adequados, mas também uma visão educacional comprometida com a inclusão, a equidade e o desenvolvimento integral do aluno.

Palavras-chave: aprendizagem significativa; desafios educacionais; ensino de inglês; escola pública; estágio supervisionado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 13 nov. 2025.

FELIX, A. **Crenças de duas professoras de uma escola pública sobre o processo de aprender língua estrangeira**. In: ALMEIDA FILHO, J. C. P. (Org.) O Professor de língua estrangeira em formação. Campinas: Pontes, 1999. p. 93-110.

GUERRA, M. **O estágio supervisionado e a formação do professor**. Campinas: Papyrus, 1995.